

YUQORI SINIF O‘QUVCHILARIDA MA’NAVIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Tuychiyeva Inoyatxon Ibragimovna

Farg‘ona davlat universiteti pedagogika kafedrası mudiri,

p.f.b.f.d(PhD), dotsent

Axunova Zarrina Raxmatovna

Farg‘ona davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ma’naviyat , kompetensiya, ma’naviy kompetentlik tushunchalarining mazmuni ochib berilgan. Shuningdek yuqori sinf o‘quvchilarida ma’naviy kompetentlikni rivojlantirish dolzabr masala ekanligi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, bilim, ko‘nikma, malaka, shaxs, kasb, ijtimoiy faoliyat, ma’naviyat, kompetensiya, ma’naviy, kompetentlik.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida davlatimiz rahbari: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat” [1] ekanligini alohida ta’kidlab o‘tdi.

“Ma’naviyat” tushunchasini tavsiflashga doir xilma-xil talqinlar mavjud bo‘lib, “Ma’naviyat: asosiy tushunchalar” izohli lug‘atida: “Ma’naviyat (arab. ma’no, ma’nolar majmuasi) – moddiy hayot bilan doimo yonma-yon yuradigan, inson, xalq va jamiyat hayotining ajralmas qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisa” [2, 333]

tarzida umumlashgan ta'rif berilgan. Cietl universitetining ta'lim bo'yicha direktori, ma'naviyat kafedrası dotsenti Valeri Lesnyakning ta'kidlashicha: "Ma'naviyat haqiqatni anglash, ko'pmadaniyatli istiqbollar va mustahkam e'tiqod kabi jarayonlar bilan bog'liq hodisadir" [3]. Shuningdek, xorijlik olimlardan K.R.Anderson, R.D.Riz, M.J.Entoni, N.Olt, P.Xovard kabilar tomonidan ma'naviy mentorlik, bolalarning ma'naviy shakllanishi istiqbollari, butun hayot davomida ma'naviy yuksalish, ma'naviy shakllanishning psixologik modeli bilan bog'liqlikda "ma'naviyat" tushunchasiga izoh berib o'tilgan.

"Kompetentlik" (ingl. "competence" – "qobiliyat") – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoèn eta olish "Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jaraènlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mavjud sohaga oid ilmiy pedagogik adabiyotlarda "ma'naviy kompetentlik" atamasi alohida qayd etib o'tilmaydi. Biroq tadqiqot predmeti bilan bog'liqlikda "ma'naviy kompetentlik" tushunchasining mohiyatini ham aniqlashtirish zarur, degan xulosaga kelindi. Muammo yechimiga javobni tayanch kompetensiyalarni tahlil etish orqali aniqlash mumkin, degan xususiy faraz ilgari surildi[4, 12].

Ma'naviy kompetentlik shaxs integrativ xususiyati sifatida o'zida ma'naviy bilimdonlik, ma'naviy qadriyatlar tizimida o'z o'rnini aniqlash imkoniyati va hayotiy vaziyatlarning keng ko'lamida ma'naviy yetuklikni namoyon qilish qobiliyatini birlashtiradi. Mazkur kompetentlikning asosiy funksiyalariga quyidagilar kiradi: aksiologik, yo'naltiruvchi va boshqaruvga doir[4, 13].

Ma'lumki, yoshlar, va umuman, kelajak avlodning ma'naviy kamolotini shakllantirish, ularning shaxs sifatida jamiyatdagi munosib o'rin topishlariga xizmat qiluvchi milliy-ma'naviy asoslarimiz bu borada amalga oshirajak jami sa'yi harakatlarimizda didaktik qurol hisoblanadi. Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al Xorazmiy, Imom Al Buxoriy, Imom Iso Termiziy, Imom G'azzoliy, Hakim at-Termiziy, Xoja Ahmad Yassaviy, Xoja Bahovuddin Naqshband, Kaykovus, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek singari ajdodlarimizning boy merosi bu borada amalda joriy etib kelingan tadbirlarning tub negizini o'zida ifoda etadi. Holbuki, ma'naviytarbiya o'z xususiyatiga ko'ra, har bir millatning tarixiy, milliy-madaniy konsepsiyasini aks ettiradi.

Shaxsning madaniy-tarixiy konsepsiyasining mohiyati L.S.Vigotskiy tomonidan ilgari surilgan quyidagi fikrda o'z ifodasini topgan: «Zamonaviy (madaniyatli) kishining xulqi faqat bolalik davridagi rivojlanishning natijasi bo'lib qolmay, balki tarixiy taraqqiyotning mahsuli hamdir. Insoniyat taraqqiyoti tarixiy jarayonda ijtimoiy, shuningdek, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar mazmunigina o'zgarib va rivojlanib qolmay, balki insonning o'zi ham, uning tabiati ham o'zgardi va rivojlandi»[5].

Bugun globallashuv, iqtisodiy va siyosiy integratsiya ta'sirida dunyo tobora yaxlit va bir butun xarakter kasb etib bormoqda. Faqat kapital va tovarlar oqimi emas, hatto ularning koshifi insonning harakat doirasi ham kengaymoqda. Natijaa odamlar orasida xudbinlik, ma'suliyatsizlik, loqaydlik, jizzakilik keng yoyilmoqda. Endilikda odamlar orasida axloqsizlik, murosasizlik, toqatsizlik, ko'rinishlarini bartaraf qilish, jamiyatda odob-axloq, insonparvarlik, bag'rikenglik, tinchliksevarlik madaniyatini qaror toptirish, shuningdek, o'zaro hurmat, samimiy do'stlikni targ'ib etish bugunning muhim vazifasiga aylanmoqda.

Hadislar va shariat inson ma'naviy-ma'rifiy kamolotning asosi bo'lgan axloq – odobning barcha qirralarini o'z ichiga olgan. Hadislar ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlarning mukammal to'plamidir. Undagi ota-onaga, ilmga muhabbat, sabr-

bardosh, shukronalikka da'vat, o'zaro mehr, inoqlik, mehmondo'stlik, yetimparvarlik, vafo va sadoqat, mehnatsevarlik va halol luqmani sharaflash, kamtarlik va kamsuqumlik, samimiyat va rostgo'ylik, to'g'rilik va halollik, otanaga g'amxo'rlik, farzand tarbiyasi va oilaga sadoqat, kishilarga yaxshilik qilish,

Savob ishlarga qo'l urish, insofli – diyonatli, vijdonli bo'lish, mehrshafqat, to'g'rilik, rostgo'ylik, sofdil bo'lish, birodarga yordam berish, kamtarlikka chaqirish kabi xislatlarning birinchi o'ringa qo'yilishi insoniyat uchun bebaho ma'naviy qadriyatlar silsilasini yaratib berdi. Shukronalik va sabr ham inson ma'naviyatining muhim jihatlardan biridir. Ma'naviy ne'matlar ko'zga bevosita ko'rinmaydi, ammo qalb ko'zi bilan ilg'ab olinadi. Inson, aql, xurriyat, tinchlik shular jumlasidandir. Yuqorida aytilgan islom ma'naviyati ummonidan bir zarra, xolos. Ma'naviy-axloqiy kamolot masalalarida aytilgan ba'zi hadislarda fikrimiz o'z tasdig'ini topadi: Hadisda beshikdan to qabrgacha ilm izlash lozimligi qayd qilingan.

Shu ma'noda bugun mamlakatimizda ushbu soha uchun kadrlar tayyorlash va ta'lim tizimini takomillashtirish ma'naviy, g'oyaviy, mafkuraviy, siyosiy va huquqiy jihatdan quyidagi omillar bilan uzviy bog'liq.

Birinchi, jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash;

ikkinchi, demokratik islohatlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish;

uchinchi, mamlakat istiqbolini o'z kelajagi bilan uyg'un ko'radigan, ijtimoiy jarayonlarda faol qatnashadigan yoshlarni shakllantirish uchun imkoniyat yaratish;

to'rtinchi, mamlakatimizda yoshlarning ichki dunyosini rivojlantirish asosida diniy-dunyoviy qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan munosabatlarni shakllantirish;

beshinchi, yoshlarda mamlakatimizdagi ma'naviy-axloqiy, diniy sohalarda amalga oshirilayotgan islohatlarning mohiyatini anglab olishi, milliy

g'oya tamoyillari asosida yashash tuyg'ularni shakllantirishi, yuzasidan aniq maqsadga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini amalga oshirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Янги Ўзбекистон: кучли иқтисодиёт ва кучли маънавият. / “Янги Ўзбекистон” газетаси. №24 (280), 2021 йил 3 февраль.
2. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳпи луғати. – Т.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. – Б.333.
3. Valerie Lesniak. An Integrative Model of Spiritual Formation: A Work Always in Process. // Reflective Practice: Formation and Supervision in Ministry ISSN 2325-2855 © Copyright 2013 Reflective Practice: Formation and Supervision in Ministry All rights reserved.
4. Norboyeva S.M. Talabalarda ma'naviy kompetentlikni rivojlantirishning nazariypedagogik asoslarini takomillashtirish: p.f.b.f.d.(PhD) diss avtoref. – Termiz, 2021. – B. 12-13.
5. <https://psihdocs.ru/kompetenciya-nima-degani.html>
6. Begmurzayevich, D. B. (2022). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA REFLEKSIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(6), 154-160.
7. Begmurzayevich, D. B. (2022). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA REFLEKSIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH.
8. Djalalov, B. B., & Mirzaahmedova, S. N. Q. (2022). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA REFLEKSIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 68-80.
9. Ibragimovna, T. I. (2023). Preparing Future Educators for the Formation of Life Skills in Students. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(3), 170-173.

10. Karimova, B. (2019). POSSIBILITIES OF FORMATION OF NATIONAL PRIDE WITH USING KHADITHS IN THE FIRST-YEAR PUPILS OF ORPHANAGES. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11)*.

11. Karimova, B. K., & Oripova, M. S. (2021). Formation of national pride based on hadiths in primary school children of houses of kindness. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4)*, 652-665.

12. Karimova, M. O., & Saidullaeva, A. R. (2020). Pedagogical basis of the use of universal and national values in the spiritual and moral education of children in the family. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(7)*, 8547-8555.

13. Muhammadjonovna, U. N., Makhmutovna, T. H., & Kurbonovich, M. U. (2020). IMPROVING THE MECHANISM OF INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE IN THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC AND LEGAL SOCIETY. *JCR, 7(12)*, 3133-3139.

14. Mukhammedovna, U. N., & Oyturaxonovna, I. S. (2019). IMPROVING SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH IN UZBEKISTAN AS THE DEMOCRACY AND DEVELOPMENT OF LEGAL SOCIETY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)*.

15. SAIDKULOVICH, S. B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 8(1)*, 75-77.

16. Shermukhammadov, B. (2022). Creativity of a Teacher in an Innovative Educational Environment. *Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(12)*, 127.

17. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In *Конференции*.

18. Siddiqov, B. S., & Mexmonaliyev, S. N. (2022). PEDAGOGIK AMALIYOTNING BO ‘LAJAK O ‘QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIK FAOLIYATIDA TUTGAN O ‘RNI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 10-16.

19. Tuychiyeva, I., & Jo‘Rayeva, S. (2022). OLIY TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT-MODUL TIZIMINING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B7), 1349-1354.

20. Tuychiyeva, I., Hokimjonova, M., & Muqimova, D. (2022). KOUCHING TEXNOLOGIYASI PEDAGOGIK KOMPETENTSIYANI OSHIRISH SHAKLI SIFATIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1160-1165.

21. Ugli, T. J. U. (2022). The role of aesthetic education in the preparation of future fine art teachers for professional activity. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(12), 60-64.

22. Umidjon o‘g‘li, T. J. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING ROLI. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 1395-1397.

23. Urinova, N. M., & Abdullaeva, N. (2021). Opportunities to use project-based teaching technology in the development of students’ research competence. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2344-2348.

24. Ахмедов, Б. А. (2020). Сиддиков Бахтиёр Саидкулович, Джалалов Бахромжон Бегмурзаевич МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, 9, 60.

25. Ахмедов, Б. А., Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2020). МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В

ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, (9 (60)), 20-22.

26. Джалалов, Б. Б. (2018). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION* (pp. 53-55).

27. Джалалов, Б. Б. (2019). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 43-44).

28. Джалалов, Б. Б. (2022). ВО ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA SMART-TA’LIMNING IMKONIYATLARI. *УЧИТЕЛЬ*, 3(4).

29. Уринова, Н. М. (2020). ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТЛАРИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИ ФАОЛИЯТИГА ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-2№ 7).

30. Шермухаммадов, Б. (2012). Использование различных методов, форм и средств в воспитании молодежи. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 80-83.